

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Yusupova Mehriniso Meyliyevna

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IMLOVIY SAVODXONLIKNI
SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL